

**ПРИМЕЊЕНА ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НЕОГЕНЕ
ИЗДАНИ ЗА ПОТРЕБЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА СТАНОВНИШТВА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА**

**APPLIED HYDROGEOLOGICAL RESEARCH OF THE NEOGENE ISSUED
FOR THE NEEDS OF THE WATER SUPPLY OF THE POPULATION OF THE
CITY OF POŽAREVAC**

Александар Аврамовић¹, Александра Пешић¹

¹ ПД Георад д.о.о, 12208 Дрмно

E-mail: aleksandar.avramovic@georad.rs; aleksandra.pesic@georad.rs

АПСТРАКТ: *Услед своје високе растворљивости и стабилности под условима високог садржаја кисеоника, контаминација подземних вода нитратима (NO₃⁻) је јако присутна у изданима широм света. До загађења долази услед пољопривредних активности, последица људске и животињске активности, изградње септичких јама које омогућавају филтрацију нитрата кроз незасићену зону. Законском регулативом у Србији предвиђено је да граница дозвољеног садржаја нитрата износи 50 mg/l, што је условило да многа изворишта нису адекватна за коришћење. Постоји неколико начина смањења садржаја нитрата на прихватљиву границу, међутим ниједно није задовољавајуће. Овим проблемом сусрели су се и становници Пожаревца, који су за водоснабдевање користили алувијалну издан Велике Мораве. Изворишта за водоснабдевање становништва града Пожаревца су Кључ, Меминац и Морава (бунари за инфилтрационе базене). Смањење концентрације нитрата у подземним водама на овом изворишту постигнута је методом „no action“ (без третирања тела загађења). Иначе нитрати лако пролазе кроз тло, а веома тешко се уклањају из воде. Због тога је неопходно посветити посебну пажњу кретању нитрата и благовремено предузети потребне мере, што није случај са Пожаревачким водоводом.*

Кључне речи: *квалитет подземних вода, интергрануларна издан, водоснабдевање, нитрати*

ABSTRACT: *Due to its high solubility and stability under conditions of high oxygen content, contamination of groundwater with nitrates (NO₃⁻) is highly present worldwide. Pollution occurs as a result of agricultural activities, the consequences of human and animal activity, the construction of septic tanks that allow nitrate filtration through the unsaturated zone. Legislation in Serbia stipulates that the limit of permissible nitrate content is 50 mg/l, which has caused many springs to be inadequate for use. There are several ways to reduce the nitrate content to an acceptable level, but none of them are satisfactory. The residents of Požarevac, who used the alluvial aquifer of Velika Morava for water supply, also faced this problem. Sources for water supply for the population of the city of Požarevac are Ključ, Meminc and Morava (wells for infiltration basins). The reduction of nitrate concentration in groundwater at this source was achieved by the "no action" method (without treating the body of pollution). Otherwise, nitrates easily pass through the soil, and are very difficult to remove from the water. It is necessary to pay special attention to the movement of nitrates and take the adequate measures in a timely manner, which is not the case with the city of Požarevac water pipe.*

Keywords: *groundwaters' quality, intergranular aquifer, water supply, nitrates*

УВОД

Становништво града Пожаревца до 1962. године користило је воду из плитких копаних и дубоких бушених бунара, који су у почетку били са самоизливом. Са повећањем броја бунара, односно са повећањем количина потребних вода пијезометарски нивои су се смањивали.

Стога су 60-тих година спроведена хидрогеолошка истраживања чији резултати су указали на простор "Меминца" као будућег изворишта за потребе водоснабдевања града Пожаревца. Извориште је формирано 1962. године изградњом прво 4 бунара, да би 1974. године било проширено изградњом још 4 бунара.

Почетком 90-тих година, на основу редовних хемијских анализа запажено је повећање концентрације нитрата, па се 1994. године приступило изради пројекта санитарне заштите изворишта "Меминац" и "Кључ". Нажалост, нису извршене све радње предвиђене пројектом, тако да крајем 1999. године и почетком 2000. године долази до гашења изворишта "Меминац". Од тог

периода извориште „Кључ“ остаје као једино извориште (чине га 14 бунара) али 2006. године садржај нитрата прелази изнад максимално дозвољене концентрације. Тада се као ургентне мере израђује шест инфилтрационих базена и извориште „Морава“ које служи за наливање воде у базене. Током 2016. године поред свих мера садржај нитрата је био изнад максимално дозвољених вредности, када се на неколико месеци уведе ванредне мере, а водоснабдевање становништа одвија преко цистерни постављених по граду. Каснијим мониторингом режима подземних вода и садржаја нитрата утврђена јасна зависност водостаја реке Велике Мораве и садржаја нитрата на извориштима и да су трендови погоршања квалитета несумњиви без обзира на примењене мере инфилтрационих базена.

До 2023. године водоснабдевање становништва града Пожаревца вршило се из подземних вода акумулираних у алувијалној равни Велике Мораве кварталне старости. Вода која дистрибутивном мрежом доспева до потрошача експлоатише се из три изворишта лоцирана на десној обали Велике Мораве. Извориште „Кључ“ чине 14 бунара, извориште „Меминац“ 1 бунар и извориште „Морава“ 11 бунара који се користе за наливање у инфилтрационе базене, као и једна језерска касета. Поред бунара који су под даљинском контролом применом SCADA система, на изворишту постоје и 42 пијезометара.

Почетком 2022. године прво су извођене три бушотине директном методом бушења, применом wire-line система у које се уграђују батерије пијезометара, а потом изводе седам бунара, од којих пет на самом изворишту „Кључ“ и два бунара на изворишту „Меминац“ који каптирају само неогену издан. Од 2023. године су бунари опремљени и повезани на постојећу инфраструктуру, где се врши контролисано мешање са циљем да се одвија стабилно водоснабдевање са садржајем нитрата испод 40 mg/l.

ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Простор алувијалне равни Велике Мораве налази се између највећих и најстаријих структурних облика меридијалног правца пружања, хорстова Пожаревачке греде и Крњева. Алувијална раван Велике Мораве са израженим фацијама поводња, мртваја и корита изграђена је од седимената униформног литолошко-гранулометријског састава уз мање промене дебљине у низводниом правцу према Дунаву и уз Пожаревачку греду, развој започет у горњем холоцену још увек траје (Димитријевић М., 1980).

На основу резултата истражног бушења, општих геолошко-хидрогеолошких услова, као и заступљених стена, њихове структурне порозности и хидродинамичких услова, на подручју истражног терена издвојени су : збијени тип издани формиран у оквиру алувијалних песковито-шљунковитих седимената кварталне старости и условно "безводни" делови терена.

Збијени тип издани формиран у оквиру алувијалних песковито-шљунковитих седимената кварталне старости на самој површини подручју истраживања, има велико распрострањење. Ова издан формирана је у оквиру алувијалних наслага реке Дунава и Велике Мораве. Дебљина песковито-шљунковитих седимената у алувијалним равнима Млаве и Дунава је од 4 до 30 м.

Ове насlage су речног и језерског порекла и чине јединствену добро пропусну средину која је заступљена на читавом простору. Између песковито-шљунковитих седимената и речних токова Велике Мораве и Дунава остварена је хидрауличка веза. Тако да се ова издан сем прихрањивања које се одвија на рачун инфилтрације атмосферских талоба прихрањују и на рачун директног прилива воде из водотокова. Шљунковите насlage имају висок степен неравномерности у погледу гранулометријских карактеристика.

Вредности коефицијента филтрације ових седимената добијени су на основу гранулометријског састава и крећу се од $6,5 \times 10^{-5}$ до $7,1 \times 10^{-2}$ m/s. У ужој зони изворишта вредност коефицијента филтрације износи око $4,2 \times 10^{-4}$ m/s, а ниво подземних вода је на дубини од 2 до 8 м.

Дренирање збијеног типа издани формираног у оквиру алувијалних песковито-шљунковитих седимената кварталне старости врши се, углавном, у речне токове, у периоду нижих водостаја, а делом и евапотранспирацијом.

У условно "безводне" делове терена сврстани су квартални седименти и лесоиди, представљени глинама, лесом и лесоидним алевритима, са незнатним учешћем песковите компоненте. У подини шљунковите серије, у којој се формира нејвећи део резерви подземних вода, на ширем подручју, налазе се карактеристичне масно сиво-плаве глине, такође, кварталне старости. Иако, на први поглед ове стене немају значајну улогу, њихов значај је, итекако, велик јер чине природну баријеру загађењима са површине терена у дубље делове истражног терена и тако спречавају њихову контаминацију.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Током 2022. године привредно друштво „Георад“ д.о.о. Дрмно извело је додатна истраживања у циљу утврђивања дебљине појединих литолошких чланова и њихово латерално распрострањење, литолошког сасва и хидрогеолошке функције слојева, инжењерскогеолошке и хидрогеолошке катакarakterистике терена и заступљених маса, хемијског састава поземних вода, као и истраживања неопхона за потребе обезбеђивања подземних вода очекиваном количином и квалитетом. Истраживање је обухватало израду истражних бушотина wire-line системом уз директну циркулацију радног флуида, литолошко картирање набушеног језгра, затим гранулометријске анализе узорака и 6 хемијских анализа „В” обима.

Након изведених истражних радова израђена су седам дубоких бунара, пет (БД-1, БД-2, БД-3, БД-5, БД-6) на изворишту „Кључ” и два (БД-4 и БД-7) на изворишту „Меминац”. Бунари су бушени реверсном методом уз употребу радног флуида без глинених компоненти, почетним пречником \varnothing 1100 mm, а завршни пречник износи \varnothing 820 mm. Филтером и засипом бунара експлоатишу се подземне воде само из неогених пескова, док се на самом изворишту, а пре дистрибуције становништва, врши контролисано мешање а на основу дневних анализа хемијског састава које врши само јавно предузеће ЈКП „Водовод и канализација Пожаревац”. Поред нових мера на изворишту, задржане су и све до сада постојеће мере у смислу управљања плитких бунара и инфилтрационих базена.

Слика 1. Положај бунара изворишта Меминац, Кључ и Морава
Figure 1. Position of wells on source Meminac, Ključ and Morava

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Картирањем језгра бушотине утврђено је да неогени водоносни хоризонт је представљен песковите, релативно хомогене грађе, дебљине од 70 до 90 m, просечног коефицијента филтрације $4,5 \cdot 10^{-5}$ m/s (на основу гранулометријског састава).

Након израде осматрачких пијезометара, а на основу резултата картирања језгра, гранулометријских анализа и хемијског састава подземних вода изведена су седам бунара, где је типска конструкција приказана на слици 3.

Слика 2. Литолошки стуб, пијезометарска конструкција и коеф. филтрације (у m/s) на основу грануломе. сатсава, изведених пијезометара
 Figure 2. Lithological column, pietometer constuction and filtration coefficient (in m/s) based on granulometric composition

Слика 3. Типски профил бунара (легенда као на слици 2)
 Figure 3. Typical well profile (legend same as Figure 2)

Укупна дубина бушења свих седам бунара је 767 m, где су уграђене бунарске конструкције од PVC-а пречника Ø330 mm укупне дубине 772 m. У засипе бунара уграђене су пијезометарске конструкције ради лакшег осматрања нивоа подземних вода.

На предметним бунарима изведени су тестови црпења, концепцијски прилагођени да се добију најквалитетније хидрогеолошке информације. Тестирање је изедено степ-тест методом црпења са три снижења у трајању од 24 часова са праћењем ефекта повратка нивоа подзмних вода. Обрада података резултата тестирања, утврђивање параметара водоносне средине, као и њихова провера, извршена је применом Тајсове методе графоаналитичке обраде, чији су резултати приказани у наредној табели.

Након тестирања бунара, израде хемијских анализа, набављена је пумпа, електро-напајање, фрекветним регулаторима, урађено је спајање са постојећим резервоарима. Свих седам бунра су повезани на SCADA систем даљинског управљања и праћења. Током тестова црпења и са максималним капацитетом ниво подземних вода је био субартерски. Тестови црпења су изведени са максималним капацитетом од 16-18 l/s.

Табела 1. Резултати интерпретације појединачних опита црпења степ-тест методом
Table 1. Results of the interpretation of individual pumping tests using the step-test method

Бунар	Паразитски губици		Коефицијент трансмисибилности	Моћност	Коефицијент филтрације
	A ₁ (s/m ²)	B (s ² /m ⁵)	T (m ² /s)	M(m)	k(m/s)
БД-1	286	744	1.61E-03	71	2.27E-05
БД-2	284	5000	8.50E-04	67	1.27E-05
БД-3	1042	8000	1.30E-03	18	7.22E-05
БД-4	44	300	2.26E-03	53	4.26E-05
БД-5	138	555	1.70E-03	46	3.70E-05
БД-6	406	1200	1.50E-03	61	2.46E-05
БД-7	344	900	2.65E-03	58.5	4.53E-05
средња вредност					3.67E-05

Прорачуном оптималног капацитета, методом ефикасности бунара од 75%, срачунат је појединачни капацитет бунара од 15-17 l/s, односно, за свих 7 бунара је срачунат оптимални капацитет око 105 l/s. Генерално досадашња експлоатација са свих изворишта за водоснабдевање становништва Града Пожаревца је била од 180-250 l/s. Тренутно је фаза израде Пројектне документације и почетак радова на изради Елабората о резервама подземних вода.

РЕЗУЛТАТИ ХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА ВОДЕ НЕОГЕНЕ ИЗДАНИ

Резултати анализа физичких особина подземних вода указују да се ради о водама без укуса, мириса и мутноће, температуре око 15°C. Врелост рН индекса указује да се ради о алкалној води, која је у границама оптималних врелности када је киселост воде у питању и омогућава њихову несметану употребу. Параметри електропроводљивости и утрошка КМпО₄ такође задовољавају критеријуме прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98 и 44/99 и Сл.лист РС 28/19). Параметри који су карактеристични или одскачу од максимално дозвољених вредности приказани су у табели 2.

Бактериолошке анализе нису показале бактериолошку исправност подземних вода. У узорцима подземних вода узетих након теста црпења пронађена је повишена концентрација укупних колиформних бактерија и колиформних бактерија фекалног порекла.

На основу резултата хидрохемијских режимских испитивања квалитета тј., хемијског састава изданских вода може се рећи да су анализирани воде хидрокарбонатно-сулфатно-калцијумско-магнезијумске (по класификацији Алекина).

У катјонском саставу доминирају јони калцијума са садржајима од око 145 mg/l тј., од око 58 % екв. На другом месту по заступљености су јони магнезијума са вредностима око 46 mg/l тј. око 34 % екв, док су на трећем месту по значају јони натријума са вредностима од око 19 mg/l тј. око 7 %екв.

Табела 2. Садржај појединих елемената хемијског састава (анализе радиле акредитоване лабораторије)
Table 2. Content of certain elements of the chemical composition (analyses performed by accredited laboratories)

Бунар	Садржај у mg/l				
	Нитрати,NO ₃	Амонијак, као NH ₃	Гвожђе, Fe	Укупни манган, Mn	Магнезијум, Mg
БД-1	< 0.226	0.9	0.16	0.03	
БД-2	<1	0.892	0.23	0.046	9
БД-3	<0,5	0.581	0.27	0.041	17.7
БД-4	<0,5		0.18	0.66	3
БД-5	< 0.226	0.821	< 0.050	< 0.03	
БД-6	< 0.226	< 0.041	0.398	< 0.03	

На бунару Б-2 се на свим анализама уочава нешто повећана концентрација магнезијума у односу на максимално дозвољене концентрације (МДК) у води за пиће, а на основу Правилника о водама за пиће (Сл. лист СРЈ, 42/1998). На бунару Б-7 и на збирној води ова концентрација је испод МДК, што значи да се на изворишту мешањем вода поправља квалитет.

У анјонском саставу доминирају јони хидрокарбоната са садржајима око 460 mg/l тј. око 69 %ekv. Сулфатни и хлоридни јони се налазе у садржајима од 124 и 26 mg/l, што чини 23 %ekv и 8 %ekv.

ЗАКЉУЧАК

Примењеним хидрогеолошким истраживањима започетим 2022. године, на локацијама постојећих изворишта дефинисан је литолошки и хидрогеолошки састав подземних вода, филтрационе карактеристике као и хемијски састав. Од изузетног значаја је да су добијене количине више него довољне да би се мешањем са водом са постојећих бунара дистрибуирала вода чији је садржај нитрата мањи од 40 mg/l. Практично, водовод је добио механизам управљања количинама и квалитетом подземних вода а да при томе не зависи од хидрометеоролошких услова.

Оперативно, управљање квалитетом је на дневном нивоу, где се на основу садржаја нитрата у води срачунава неопходна количина воде из неогена. Тренутно на такав начин од седам изведених бунара у функцији су четири, а извориште „Меминац“ које је било угашено је поново враћено у функцију. С друге стране није могуће користити свих седам бунара јер водовод нема довољни капацитет складиштења пијаће воде која би се добила да су сви бунари у раду. Илустрација резултата примењених хидрогеолошких истраживања приказана је на дијаграму промене садржаја нитрата, у последњих 12 година, сирове воде која се дистрибуира становништву.

Слика 4. Промене садржаја нитрата (mg/l) у води која се дистрибуира становништву, на основу дневних мерења и средње годишњи просек – подаци добијени од ЈКП „Водовод и канализације“ Пожаревац (2012-2023)
Figure 4. Changes in the content of nitrates (mg/l) in the water distributed to the population, based on daily measurements and the mean annual average - data obtained from PUK "Water and sewerage" Požarevac (2012-2023)

Даљи развој истраживања на изворишту је у три генерална правца: успостављање мониторинга за потребе израде Елабората о резервама, наставак примењених хидрогеолошких истраживања ради дефинисања геолошке и хидрогеолошке грађе ширег простора и унапређивање управљањем квалитетом и количинама воде која се дистрибуира са изворишта.

ЛИТЕРАТУРА

Димитријевић, М. (1980). *Основна геолошка карта 1:100 000 са тумачем Пожаревац Л34-127*. Београд: Савезни геолошки завод.

Димитријевић, М., & др. *Основна геолошка карта 1:100.000, карта и тумач за лист Обреновац Л34-125*. Београд: Савезни геолошки завода.

Институт за водoprивреду, „Јарослав Ч. (2007). *Генерални развојни план водоснабдевања општине Пожаревац-генерални пројекат*. Београд.

А.Аврамовић, Ж.Кљајић (2012). *Елаборат о резервама на изворишту Кључ за водоснабдевање у Пожаревацу*

И.Танасковић, А.Аврамовић (2016). *Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта Кључ у Пожаревацу*

А.Аврамовић (2020). *Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања неогене издани на простору изворишта Кључ, Меминац и Морава у Пожаревацу*

И.Танасковић (2021). *Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања за потребе проширења и израде елабората о резервама изворишта за водоснабдевање града Пожареваца*